

УДК 376.356

DOI 10.5281/zenodo.18604655

Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У СЛАБОСЛЫШАЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРАВОПОЛУШАРНОГО РИСОВАНИЯ: НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

FORMATION OF REGULATORY LEARNING ACTIVITIES IN HARD-OF- HEARING SCHOOLCHILDREN THROUGH RIGHT-HEARTED DRAWING: NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECT

РАХИМОВА ОЛЕСЯ ВАЛЕНТИНОВНА,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева».
СИМОНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
*доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры педагогического образования,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева».*

RAKHIMOVA OLESYA VALENTINOVNA,
Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev.
SIMONOVA TATIANA NIKOLAEVNA,
*Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Pedagogical Education,
Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev.*

В статье рассматриваются возможности правополушарного рисования для формирования регулятивных учебных действий (РУД) у слабослышающих школьников в рамках ФГОС НОО ОВЗ, опираясь на нейропсихологический подход. Правополушарное рисование, активизирующее ресурсы правого полушария, представлено как инструмент коррекции дефицита РУД. Анализируется эффективность методик «слепого рисования» и «инверсивного рисования». Подчеркивается перспективность интеграции технологий виртуальной реальности (VR) для стимуляции пространственного мышления. Обосновывается необходимость междисциплинарного подхода к разработке адаптированных программ. Обозначены направления будущих исследований, включая изучение долгосрочного влияния правополушарного рисования на разработку автоматизированных систем анализа рисунков с использованием искусственного интеллекта. Статья ориентирована на специалистов в области инклюзивного образования и реабилитации детей с особыми образовательными потребностями.

This article examines the potential of right-hemispheric drawing for developing regulatory learning activities (RLA) in hearing-impaired schoolchildren within the framework of the Federal State Educational Standard for Primary General Education with Disabilities, drawing on a neuropsychological approach. Right-hemispheric drawing, which activates the resources of the right hemisphere, is presented as a tool for correcting RLA deficits. The effectiveness of «blind drawing» and «inverse drawing» methods is analyzed. The potential of integrating virtual reality (VR) technologies to stimulate spatial thinking is emphasized. The need for an interdisciplinary approach to developing adapted programs is substantiated. Directions for future research are outlined, including studying the long-term impact of right-hemispheric drawing and devel-

oping automated drawing analysis systems using artificial intelligence. This article is intended for specialists in the field of inclusive education and rehabilitation of children with special educational needs.

Ключевые слова: регулятивные учебные действия (РУД), слабослышащие школьники, нейропсихологический подход, правополушарное рисование, методики правополушарного рисования.

Key words: regulatory learning activities (RLA), hearing-impaired schoolchildren, neuropsychological approach, right-hemispheric drawing, right-hemispheric drawing methods.

«Образование начинается там, где заканчивается подражание и начинается творчество»
Лев Семёнович Выготский.

Формирование регулятивных учебных действий (РУД) у младших школьников с нарушениями слуха представляет собой актуальную педагогическую проблему, требующую комплексного, многоаспектного решения. Нейропсихологический подход, опирающийся на работы А.Р. Лурия, позволяет установить взаимосвязь между развитием РУД и функциональной организацией головного мозга, акцентируя роль правого полушария в обработке невербальной информации, развитии пространственного мышления и эмоциональной регуляции [6].

Целью настоящего исследования является изучение потенциала техник правополушарного рисования как действенного инструмента формирования регулятивных учебных действий (РУД) у слабослышащих школьников с учётом нейропсихологических закономерностей.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- провести аналитический обзор существующих методологических подходов к формированию регулятивных учебных действий у слабослышащих школьников с учётом современных научных данных;
- определить специфические особенности воздействия техник правополушарного рисования на регулятивную сферу учебной деятельности, основываясь на нейропсихологических принципах латерализации функций мозга;
- рассмотреть перспективы интеграции технологий виртуальной реальности в коррекционно-педагогический процесс с целью повышения мотивации и активизации когнитивных процессов у слабослышащих детей.

Регулятивные учебные действия, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [10], обеспечивают эффективную организацию учебной деятельности обучающихся. Ключевыми компонентами РУД выступают целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция и оценка.

Целеполагание, как процесс постановки и удержания учебной задачи, предполагает осознанное определение целей обучения, установление критериев их достижения и последовательное планирование этапов реализации. Отсутствие чётко сформулированной цели, как отмечают исследователи, приводит к снижению мотивации и общей эффективности учебного процесса [7].

Планирование, включающее разработку оптимальной последовательности действий для достижения поставленной цели, предполагает выбор стратегий и методов, учёт необходимых ресурсов и времени. Эффективное планирование способствует структурированию учебного процесса и повышению его результативности [9].

Прогнозирование, определяемое как умение предвидеть результаты своих действий на основе имеющихся знаний и опыта, позволяет обучающимся оценивать вероятность достижения поставленной цели и своевременно корректировать свои действия [2].

Контроль, представляющий собой процесс сопоставления полученных результатов с поставленными целями и выбранными критериями, позволяет выявлять отклонения от запланированного хода работы и принимать меры по их устранению [5].

Коррекция, или внесение изменений в процесс выполнения учебной задачи на основе результатов контроля, предполагает анализ причин возникших отклонений и разработку стратегий для их устранения [12].

Оценка, как определение степени соответствия достигнутых результатов поставленным целям и критериям, предполагает анализ успешности выполненных действий и выявление областей для дальнейшего развития [8].

Правополушарное рисование — метод, предложенный Бетти Эдвардс [11], — направлен на стимуляцию функций правого полушария, ответственного за образное мышление, интуицию и целостное восприятие. Техники правополушарного рисования, ослабляя доминирование левополушарной вербализации и линейного мышления, создают условия для свободного самовыражения посредством рисунка, способствуя развитию внимания, концентрации и саморегуляции.

В контексте коррекционной работы с обучающимися с нарушениями слуха активация правого полушария посредством рисования, как утверждает Рудольф Арнхейм [1], может компенсировать дефицит слуховой информации и стимулировать развитие когнитивных функций, необходимых для успешной учебной деятельности. Эмпирические данные подтверждают положительное влияние правополушарного рисования на развитие целеполагания, планирования, контроля и оценки собственных действий.

Ключевым фактором эффективности применения правополушарного рисования является активация компенсаторных механизмов, задействующих зрительно-пространственную перцепцию и невербальную коммуникацию, что особенно важно в условиях дефицита слухового анализа. Визуальное представление учебных задач посредством рисунка способствует более четкому осознанию целей и последовательности действий, облегчая процессы планирования и контроля.

Комплекс мероприятий, ориентированных на формирование регулятивных учебных действий (РУД) посредством техник правополушарного рисования, предусматривает широкий спектр специализированных упражнений, среди которых можно выделить ряд наиболее эффективных и продуктивных:

– «Слепое рисование»: рисование без отрыва карандаша от бумаги, с акцентом на передачу формы объекта, способствует развитию концентрации внимания и планированию действий (рис. 1).

– «Инверсивное рисование»: копирование изображения «вверх ногами» активизирует правое полушарие и развивает навык переключения внимания, что важно для регуляции учебной деятельности (рис. 2).

– «Рисование на заданную тему»: создание рисунка по заданной теме, требующее предварительного обдумывания и планирования, способствует развитию целеполагания и контроля исполнения.

– «Экспресс-эмоция в рисунке»: применение данной техники оказывает значительное влияние на развитие целеполагания, планирования, контроля и оценки, так как визуальное представление эмоционального состояния предшествует вербализации, тем самым актуализируя процессы осознанного определения и формулирования учебной задачи (рис. 3) [11].

Рис. 1. «Слепое рисование»

Рис. 2. «Инверсивное рисование»

Рис. 3. «Экспресс-эмоция в рисунке»

Регулярное выполнение вышеперечисленных упражнений в специально организованной образовательной среде может способствовать формированию у слабослышащих школьников навыков целеполагания, планирования, контроля и оценки собственных действий, что, в конечном итоге, повысит их академическую успеваемость и социальную адаптацию.

Однако стоит понимать, что адаптация методик правополушарного рисования для детей с нарушениями слуха требует учёта особенностей их когнитивного развития и коммуникативных потребностей. Важным аспектом является использование визуальных инструкций, наглядных примеров и индивидуализированного подхода, учитывающего уровень развития компенсаторных механизмов и степень тугоухости.

Интеграция технологий виртуальной реальности (VR) в процесс правополушарного рисования представляется перспективным направлением. VR создаёт иммерсивную обучающую среду, стимулирующую развитие пространственного мышления и воображения, а также повышающую мотивацию к учебной деятельности [4].

Для объективной оценки эффективности применения правополушарного рисования необходимы комплексные нейропсихологические методы, включающие анализ динамики развития РУД, оценку когнитивных функций и нейрофизиологические исследования, направленные на изучение активности различных областей головного мозга в процессе рисования.

Использование рисунка как средства выражения мыслей и идей, особенно в условиях ограниченной вербальной коммуникации, позволяет детям с нарушениями слуха более полно раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал, способствуя развитию критического мышления и коммуникативных навыков.

Разработка и адаптация программ правополушарного рисования для детей с нарушениями слуха требуют междисциплинарного сотрудничества педагогов-дефектологов, нейропсихологов, художников и специалистов по информационным технологиям.

Интеграция технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в процесс оценки работ правополушарного рисования может повысить объективность и точность анализа динамики развития РУД. Автоматизированные системы анализа рисунков могут оценивать композицию, цветовую гамму, пространственное расположение элементов [13].

Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу, что:

- методики правополушарного рисования эффективно активизируют функциональные ресурсы правого полушария мозга, специализирующегося на обработке невербальной информации, пространственном мышлении и эмоциональной регуляции, что оказывает позитивное воздействие на формирование РУД у слабослышащих школьников;
- специальные техники, такие как «слепое рисование», «инверсивное рисование», демонстрируют высокую эффективность в развитии навыков планирования, устойчивости внимания и креативного самовыражения, что в совокупности способствует оптимизации организации учебной деятельности;
- интеграция VR-технологий в процесс рисования и обучения способствует повышению мотивации в учебной деятельности и стимулирует развитие пространственно-образного мышления, открывая новые возможности для коррекционно-развивающего обучения.

Несмотря на явные положительные эффекты, в дальнейшем необходимы лонгитюдные исследования для изучения долгосрочных эффектов применения данной методики на развитие РУД и академическую успеваемость детей с нарушениями слуха, а также для оценки устойчивости полученных результатов и их переносимости на другие виды деятельности и образовательные области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Москва: Прогресс, 1974. 392 с.
2. Брунер Джером С. Психология познания: За пределами непосредств. информации. АПН СССР А.Р. Лурия. Москва: Прогресс, 1977. 412 с.
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти томах. М., ЁЁ медиа, 2025. Т. 6. 396 с.

4. Зинченко Ю.П., Меньшикова Г.Я., Баяковский Ю.М., Черноризов А.М., Войскунский А.Е. Технологии виртуальной реальности: методологические аспекты, достижения и перспективы // Национальный психологический журнал. 2010. №1(3). С. 54–62.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. Москва: Смысл, 2005. 352 с.
6. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. 8-е издание. СПб.: Питер, 2022. 384 с.
7. Маркова А.К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Формирование мотивации учения: Кн. для учителя. Москва: Просвещение, 1990. 191 с.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., «Издательство АСТ», 2019. 960 с.
9. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология. Практикум. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2026. 190 с.
10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598). URL: <https://base.garant.ru/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=mkws7qbd1o382013380> (дата обращения: 29.01.2026).
11. Эдвардс Б. Откройте в себе художника. Мн.: ООО «Попурри», 2000. 240 с.
12. Эльконин Д.Б. Детская психология. 6-е изд., стер. Москва: Академия, 2011. 383 с.
13. O'Reilly. Computational Cognitive Neuroscience. 2024. 382 с.

Поступила в редакцию: 04.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Рахимова О. В., Симонова Т. Н., 2026.